

Малярчук Анастасія Сергіївна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії ХДАЕУ

Ревтьо Олеся Ярославівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії ХДАЕУ

Хохлов Богдан Володимирович, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОП «Агроінженерія» ХДАЕУ

АГРОВОЛЬТАІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ АГРОВИРОБНИЦТВА ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Сучасний розвиток сільського господарства відбувається в умовах кліматичних змін, що проявляються підвищенням температур, зростанням частоти екстремальних погодних явищ, нерівномірністю опадів і посиленням ризиків посух. Це знижує ефективність агровиробництва, негативно впливає на врожайність культур і ускладнює забезпечення продовольчої безпеки. Особливо гостро ці проблеми проявляються в Україні, де значна частина орних земель належить до зони ризикованого землеробства, а агроландшафти південних регіонів характеризуються високою вразливістю до кліматичних ризиків [1, 2].

У таких умовах важливим завданням є пошук інноваційних рішень для адаптації аграрного сектору. Одним із перспективних напрямів є агровольтаїка — технологія одночасного використання земель для вирощування культур і генерації сонячної електроенергії. Вона підвищує ефективність використання територій і сприяє формуванню сприятливого мікроклімату завдяки частковому затіненню посівів та зменшенню випаровування вологи.

Дослідження свідчать, що агровольтаїчні системи здатні знижувати температурний стрес рослин, покращувати водний баланс ґрунту та в окремих випадках підвищувати врожайність, особливо культур, чутливих до перегріву [3, 4]. Одночасно інтеграція фотоелектричних установок сприяє розвитку відновлюваної енергетики та зменшенню викидів парникових газів, що відповідає цілям сталого розвитку [1, 5].

Впровадження агровольтаїки потребує комплексного підходу з урахуванням агротехнічних, економічних і інженерних аспектів. В Україні ця технологія перебуває на початковому етапі розвитку, що зумовлює необхідність подальших досліджень та наукового обґрунтування її ефективності.

Метою роботи є аналіз агровольтаїки як інструменту адаптації агровиробництва до кліматичних змін, оцінка її переваг і обмежень, а також визначення перспектив впровадження в умовах України.

Функціонування агровольтаїчних систем базується на подвійному використанні земель, оптимізації світлового режиму та формуванні взаємодії між рослинами і сонячними панелями. Часткове затінення зменшує негативний вплив надмірної сонячної радіації і перегріву, тоді як транспірація рослин сприяє

зниженню температури навколишнього середовища та підвищує ефективність роботи фотоелементів.

Залежно від конструктивних рішень розрізняють системи зі стаціонарними панелями, підняті конструкції та трекерні установки. Стаціонарні системи є простішими й дешевшими, однак мають обмежену адаптивність до змін освітлення. Підняті конструкції забезпечують можливість використання сільськогосподарської техніки та вирощування широкого спектра культур. Трекерні системи автоматично відстежують рух Сонця, підвищують ефективність генерації електроенергії та дозволяють регулювати рівень затінення посівів.

Технічна структура агровольтаїчних систем включає фотоелектричні модулі, опорні конструкції та елементи інтеграції з технологіями вирощування культур. Це передбачає узгодження висоти конструкцій, ширини міжрядь, маршрутів руху техніки та систем обробітку ґрунту з розміщенням панелей.

Отже, агровольтаїка є комплексним техніко-технологічним рішенням, що поєднує енергетичні й аграрні підходи та сприяє підвищенню стійкості агровиробництва в умовах кліматичних змін.

До основних кліматичних викликів належать посухи, перегрів ґрунту, ерозійні процеси та дефіцит вологи. Посушливі періоди стають тривалішими та інтенсивнішими, що призводить до зниження запасів продуктивної вологи. Збільшення кількості днів із температурою понад +30 °C негативно впливає на розвиток більшості культур, а перегрів ґрунту порушує біологічні процеси й знижує активність ґрунтової мікрофлори [2]. Одночасно посилюються ерозійні явища, зокрема вітрова ерозія в степових регіонах, що зумовлено зменшенням рослинного покриву та впливом суховіїв.

Наслідком цих процесів є зниження врожайності основних культур, підвищення нестабільності виробництва та зростання економічних ризиків для агропідприємств. Південні й частково центральні регіони України традиційно належать до зон ризикованого землеробства, де дефіцит вологи та нерівномірний розподіл опадів істотно обмежують потенціал агровиробництва. За подальшого посилення кліматичних змін без впровадження адаптаційних заходів можливе поглиблення деградації ґрунтів і зниження продуктивності агроєкосистем [6].

У цих умовах агровольтаїка розглядається як перспективний інструмент адаптації агровиробництва, особливо в посушливих регіонах. Поєднання вирощування культур із генерацією сонячної енергії підвищує ефективність використання земель і створює сприятливі мікрокліматичні умови.

Розміщення сонячних панелей над посівами сприяє частковому затіненню, що знижує температуру ґрунту та інтенсивність випаровування вологи. Це дозволяє довше зберігати продуктивну вологу в кореневмісному шарі й зменшує температурний стрес рослин, позитивно впливаючи на фотосинтетичну активність і фізіологічний стан культур [3]. У результаті формується більш стабільний водний режим агроєкосистем.

Дослідження показують, що вологість ґрунту в агровольтаїчних системах може бути на 10-30 % вищою порівняно з відкритими ділянками, що дає змогу

зменшити потребу в зрошенні [4]. Для півдня України, де водні ресурси є обмеженими та дорогими, це має важливе економічне значення.

Вплив агровольтаїки на врожайність залежить від типу культур. Найбільш позитивний ефект спостерігається для овочевих, ягідних і кормових культур, які добре реагують на часткове затінення. Водночас світлолюбні культури, зокрема кукурудза або соняшник, можуть знижувати продуктивність за недостатнього рівня освітлення. Тому впровадження агровольтаїчних систем потребує оптимального підбору культур, щільності розміщення панелей і типу конструкцій.

Важливою складовою є генерація електроенергії. Фотоелектричні панелі забезпечують виробництво електроенергії для потреб господарства (зрошення, зберігання продукції, робота техніки) або її реалізацію в мережу. Це підвищує енергетичну автономність агропідприємств і створює додаткові джерела доходу.

Практичний досвід впровадження агровольтаїчних систем у різних країнах підтверджує їхню ефективність як інструменту адаптації агровиробництва до кліматичних змін, особливо в посушливих і напівпосушливих регіонах.

Одним із найбільш відомих є проєкт Університету Аризони (США), реалізований у пустельних кліматичних умовах. У межах експериментів сонячні панелі було встановлено над посівами перцю, томатів і зелені. Результати показали суттєве зростання врожайності окремих культур: урожай перцю збільшився майже утричі, тоді як споживання води зменшилося приблизно на 65 %. Це пояснюється формуванням більш прохолодного та вологого мікроклімату під панелями [3]. Подібні результати є релевантними для південних регіонів України з близькими кліматичними умовами.

Комерційне застосування агровольтаїки демонструє також проєкт Jack's Solar Garden у США, де поєднується вирощування культур із генерацією електроенергії. У цьому випадку технологія виступає не лише екологічним, а й економічним рішенням: фермери отримують додаткові доходи від продажу електроенергії або оренди земельних ділянок під фотоелектричні установки [7].

У країнах Африки, зокрема в Танзанії та Кенії, агровольтаїчні системи використовуються як інструмент підвищення продовольчої та енергетичної безпеки. Дослідження показали, що кукурудза та бобові демонструють кращу виживаність у періоди високих температур під сонячними панелями. Одночасно такі установки забезпечують електроенергією сільські громади, підвищуючи їхню автономність [8].

Світовий досвід засвідчує, що найбільший ефект агровольтаїка забезпечує саме в умовах дефіциту вологи та високих температур, що робить її перспективною для впровадження в південних регіонах України.

Разом із тим широке впровадження цієї технології супроводжується низкою обмежень. Одним із ключових стримуючих факторів є значні початкові інвестиції, пов'язані з установленням фотоелектричних модулів, монтажем опорних конструкцій і інтеграцією енергетичних та агротехнологічних систем. Це особливо актуально для малих і середніх господарств.

Важливим викликом є також складність проектування агровольтаїчних систем, що потребує врахування типу культур, кліматичних і ґрунтових умов,

рівня сонячної радіації та параметрів розміщення панелей. Помилки на цьому етапі можуть призвести до зниження як врожайності, так і ефективності генерації електроенергії [4].

Впровадження агровольтаїки потребує адаптації традиційних агротехнологій, зокрема зміни схем посіву, підбору культур, що краще реагують на часткове затінення, а також пристосування сільськогосподарської техніки до роботи в умовах наявності опорних конструкцій. Додатковим бар'єром залишається недосконалість нормативно-правового регулювання використання сільськогосподарських земель для одночасного виробництва продукції та електроенергії [6].

Попри це для України ця технологія є особливо актуальною з огляду на високий рівень сонячної радіації в південних регіонах і водночас значні кліматичні ризики. У контексті післявоєнного відновлення аграрного сектору впровадження агровольтаїки може стати важливим чинником підвищення його стійкості та конкурентоспроможності.

Отже, агровольтаїка є перспективним інструментом адаптації агровиробництва до кліматичних змін, що поєднує підвищення стабільності врожайності з можливістю генерації електроенергії. Вона сприяє покращенню мікроклімату посівів, раціональному використанню водних ресурсів і диверсифікації доходів агропідприємств.

Список використаних джерел

1. The State of Food and Agriculture 2022. Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems / FAO. Rome : FAO, 2022.
2. Climate Change 2021: The Physical Science Basis / IPCC. – Cambridge : Cambridge University Press, 2021.
3. Agrivoltaics provide mutual benefits across the food-energy-water nexus / G. A. Barron-Gafford, R. L. Minor, N. A. Allen et al. *Nature Sustainability*. 2019. Vol. 2. P. 848-855.
4. Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes / Dupraz C., Marrou H., Talbot G. et al. *Renewable Energy*. 2011. Vol. 36. Issue 10. P. 2725-2732.
5. Future of Solar Photovoltaic: Deployment, Investment, Technology, Grid Integration and Socio-Economic Aspects / IRENA. Abu Dhabi : International Renewable Energy Agency, 2021.
6. Ukraine Climate Risk Country Profile / World Bank. Washington, DC : World Bank, 2020.
7. Developing crop-based agrivoltaic systems: A case study of Jack's Solar Garden / T. Swanson et al. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*. 2025. P. 1–18. URL: <https://doi.org/10.5304/jafscd.2025.151.010>.
8. Agrivoltaics as a climate-smart and resilient solution for midday depression in photosynthesis in dryland regions / G. A. Barron-Gafford et al. *npj Sustainable Agriculture*. 2025. Vol. 3, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1038/s44264-025-00073-1>.